

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ
УЛУЧШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ**

Рашидова Д.К., Даминова Д.М., Мирзамова Б.К.

НИИ селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11502533>

Аннотация. В статье рассматриваются основные принципы органического сельского хозяйства, его преимущества и перспективы развития. Показано, что органическое земледелие представляет собой систему ведения сельского хозяйства без использования синтетических пестицидов, гербицидов, удобрений и других химических препаратов. Органическое земледелие становится все более популярным во всем мире, поскольку оно обеспечивает ряд преимуществ, таких как защита окружающей среды, улучшение здоровья человека, положительное развитие экономики стран.

Ключевые слова: органическое земледелие, сельское хозяйство, устойчивое развитие, окружающая среда, здоровье человека

Annotatsiya. Maqolada organik qishloq xo'jaligining asosiy tamoyillari, uning afzalliklari va rivojlanish istiqbollari muhokama qilinadi. Organik dehqonchilik - bu sintetik pestitsidlar, gerbitsidlar, o'g'itlar va boshqa kimyoviy moddalardan foydalanmasdan dehqonchilik qilish tizimi ekanligi ko'rsatildi. Organik dehqonchilik butun dunyoda tobora ommalashib bormoqda, chunki u atrof-muhitni muhofaza qilish, inson salomatligini yaxshilash va mamlakatlarning ijobiy iqtisodiy rivojlanishi kabi qator imtiyozlarni beradi.

Kalit so'zlar: organik dehqonchilik, qishloq xo'jaligi, barqaror rivojlanish, atrof-muhit, inson salomatligi

Annotation. The article discusses the basic principles of organic agriculture, its advantages and development prospects. It has been shown that organic farming is a system of farming without the use of synthetic pesticides, herbicides, fertilizers and other chemicals. Organic farming is becoming increasingly popular all over the world as it provides a number of benefits, such as environmental protection, improved human health, and positive economic development of countries.

Key words: organic farming, agriculture, sustainable development, environment, human health

В настоящее время органическое сельское хозяйство активно набирает обороты во всем мире. Под органическим производством задействуется все больше мировой площади сельскохозяйственных земель.

Преимущество органического земледелия заключается в том, что оно не загрязняет почву, грунтовые воды и окружающую среду; базируется на естественном плодородии почвы; способствует решению проблемы производства высококачественных семян; повышает конкурентоспособность посевных семян на внутреннем и внешнем рынках.

Реформы, проводимые в сельском хозяйстве Узбекистана направлены на сохранение количества посевных площадей, увеличение производства высококачественных семян, повышение урожайности, выхода продукции, снижению влияния агропромышленного комплекса на окружающую среду.

В связи с этим, на современном этапе при производстве сельскохозяйственной продукции на основе органического земледелия основным является выращивание семян с

применением органической продукции. В Узбекистане научно-обоснованные принципы внедрения технологий возделывания семян сортов хлопчатника на органической основе, к сожалению, ещё не разработаны. В частности, совершенно не изучены вопросы влияния применения натуральных аналогов, непосредственно действующих на степень однородности хозяйственно-ценных признаков.

Наиболее развитые системы регулирования органического сельского хозяйства существуют в Европе, США, Японии, Индии, Канаде и Китае. В ряде стран СНГ также приняты законы об органическом сельском хозяйстве, в частности в Молдавии, Грузии, Армении, Казахстане, Белоруссии, на Украине.

Отечественные производители, использующие органическое семеноводство, не могут в полной мере конкурировать на международном рынке из-за отсутствия в Узбекистане нормативно-правовых актов, соответствующих законодательству зарубежных стран. Также отсутствие исследований по организации органического земледелия может привести к снижению качества посевного материала и урожайности выпускаемой продукции.

В связи с этим необходимо проведение исследований по разработке технологии использования органического земледелия для производства высококачественных семян хлопчатника и разработке государственного стандарта Узбекистана «Органическое семеноводство. Правила производства, хранения и транспортирования».

Органическое сельское хозяйство было инициировано в качестве движения в начале XX века, в основном, специалистами-практиками с целью преодоления проблем, возникающих в связи с интенсификацией сельского хозяйства. После 1980-х годов в большинстве развитых стран были введены стандарты и приняты на национальном уровне системы.

Основной причиной установления стандартов было расширение европейского и особенно германского рынков и потоки органических продуктов со всего мира ввиду сильного спроса. Стандарты были направлены на “содействие торговле” путем создания “общего языка” между производителем и удаленным импортером, а также на защиту потребителей от неправомерного использования термина “органический”.

Международная федерация движений за органическое сельское хозяйство (ИФОАМ) является зонтичной организацией, созданной в 1972 году, чтобы объединить органическое движение на мировом уровне. Первые основные руководящие принципы, которые были позднее доработаны до базовых стандартов, были подготовлены ИФОАМ. Принятое ИФОАМ определение органического сельского хозяйства включает в себя человеческие и социальные аспекты и гласит следующим образом: “Органическое сельское хозяйство – производственная система, которая поддерживает здоровье почв, экосистем и людей. Зависит от экологических процессов, биологического разнообразия и природных циклов, характерных для местных условий, избегая использования неблагоприятных ресурсов. Органическое сельское хозяйство объединяет традиции, нововведения и науку, чтобы улучшить состояние окружающей среды и развивать справедливые взаимоотношения и достойный уровень жизни для всего вышеуказанного” (Dittrich, 2010).

Общим подходом, используемым в органическом сельском хозяйстве, является запрещение или строгое ограничение использования пестицидов и химических удобрений, включая гербициды, фунгициды и т.д., и опора на диверсификацию сельскохозяйственных

культур и охрану природы. Практикуется в традиционных формах, вероятно, на протяжении веков. Перечисленные практики были заменены в течение первой половины XX века, с появлением тракторов с механическим приводом и синтетических химических веществ. Некоторые, впрочем, по-прежнему критически настроены в отношении данной тенденции и потенциального вредного воздействия таких химических веществ на продукты питания и окружающую среду. Органическое сельское хозяйство подразумевает значительное ограничение использования минеральных удобрений, химических средств борьбы с вредителями, болезнями и сорняками, регуляторов роста и антибиотиков, а также технологических добавок и чистящих средств, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду, остатки которых могут накапливаться в сельскохозяйственной продукции.

Органическое сельское хозяйство имеет ограничения также и в отношении природных материалов. Оно ограничивает применение навоза, даже если это органический материал, до определенного уровня (чаще всего 170 кг азота на гектар), чтобы избежать выщелачивания избытка азота. Не допускается использование и некоторых растительных экстрактов, поскольку они также могут убить полезных насекомых. Органическое сельское хозяйство сохраняет природные основы жизни и природные процессы, а получение органических продуктов является перспективной формой управления в сельскохозяйственном секторе, особенно на агропредприятиях и в дехканских хозяйствах, а также в других небольших фермерских хозяйствах.

Идея органического сельского хозяйства для Республики Узбекистан не нова, так как страна имеет свои исторические тенденции традиционных низкочастотных методов ведения сельского хозяйства. Следовательно, многовековая культура традиционного сельского хозяйства в Узбекистане первоначально была основана на принципах биологического земледелия с использованием органических удобрений и без применения генно-модифицирующих технологий.

Узбекистан имеет большой потенциал для внедрения и широкого использования органического сельского хозяйства. Так, в 2016 году Узбекистан имел 563 га общей площади, сертифицированных органических пахотных земель, при этом 6 тыс. га целинных земель было сертифицировано в соответствии с правилами органического земледелия, против нуля гектаров в 2013 году. В течение последних лет площадь органических земель в Узбекистане увеличивалась примерно на 250 га каждый год. Согласно данным Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике, площадь пастбищ и сенокосов в 2018 году составляла более 21 млн. га, богарных земель – 0,75 млн. га (Нурбеков и др., 2018).

Все земли сельскохозяйственного назначения являются благоприятной средой для выращивания многих сельскохозяйственных культур от зерновых, технических, бобовых и масличных культур до винограда и фруктовых деревьев. В целом, пастбищные угодья являются национальным богатством Узбекистана и основным источником очень дешевых кормовых ресурсов для животноводства. Пастбища и сенокосы также являются основным источником выращиваемых лекарственных и ароматических растений, которые могут собираться по органическим правилам, а также являются основой для производства органического меда, так как пчеловодство дает хорошую возможность для фермеров начать малый бизнес. Согласно имеющейся информации, органические продукты уже

реализуются. Так, в 2016 году Узбекистан произвел 1 тыс. тонн органического изюма, 500 тонн органического чернослива и 3 тыс. тонн органической кураги и осуществлял экспорт в Германию и Соединенные Штаты Америки. Все вышеперечисленные органические продукты сертифицированы австрийским органом по сертификации «Austria Bio Garantie GmbH». Органическая сельскохозяйственная компания «Рапунцель» экспортирует около 100 тонн каперсов из Джизакской области Узбекистана (Соатов, 2017).

Органические продукты, произведенные в Узбекистане (такие как миндаль и фисташки) и сертифицированные в соответствии с регламентом ЕС, уже представлены на полках европейских магазинов с органическим логотипом ЕС. Перспективы для органического сельского хозяйства в Узбекистане очень положительные. Темпы роста, показанные за последние несколько лет, предполагают быстрое и значительное развитие данного сектора. Узбекистан может стать центральной площадкой для производства высокотоварных органических продуктов, таких как курага, грецкий орех, мед и другие продукты пчеловодства, изюм, орехи и сушеные фрукты, а также лекарственные и ароматические растения (Соатов, 2017).

В частности, для увеличения объема производства продовольственной продукции, интенсивного использования сельскохозяйственных земель, возделывания повторных продовольственных культур, очень важна экологическая чистота почвы (Борлоуг, 2001).

Следует отметить, что возделывание на посевной площади одной или двух основных культур (хлопчатника и пшеницы) и связанных с ними агротехнических мероприятий (антропогенные факторы) повышают риск нарушения современной агробиоценозной активности. В целом, в настоящее время развитие современного сельского хозяйства с целью решения проблем продовольственного обеспечения увеличивают источники экологических проблем, таких как:

- снижение плодородия почв сельскохозяйственных площадей, интенсивно используемых в условиях Узбекистана, уменьшение масштабов посевов бобовых, использования навоза и растительных остатков, являющихся экологическим источником обогащения азотом;
- эрозия почв посевных площадей, смыв остатков используемых минеральных удобрений и токсичных химических веществ и загрязнение водных источников;
- ухудшение популяции естественных вредителей патогенных болезней и насекомых-вредителей, в условиях формирования системы, исключающей разнообразие сельскохозяйственных культур за счет выращивания малочисленной основной культуры;
- коммерческие компании, в погоне за прибылью, увеличивают продуктивность растений и скота за счет генной инженерии (Абдуллаева, 2019).

Исследования показывают, что в хлопководстве наибольший наносимый ущерб хлопчатнику связан со сроками и качеством агротехнических мероприятий. Фактически, агротехнические мероприятия по борьбе с насекомыми считаются наиболее ресурсосберегающими и экологически безопасными методами, которые должны составлять основу развития органического земледелия в будущем. Особенно, агротехнические методы должны быть отмечены с точки зрения ресурсосбережения (Миркин, Хазиахметов, 1995).

Это связано с тем, что борьба с вредными насекомыми, входит в агротехнические мероприятия наряду с основными агротехническими мероприятиями, связанными с уходом

за растениями и производством высококачественного урожая, малозатратны поскольку не требуют специальных технических средств и материалов.

В связи с вышесказанным, нами проводятся научные исследования в данном направлении, получены первые положительные результаты (Рашидова и др., 2022; 2023; 2024), которые заинтересовали зарубежных ученых. На основе проведенных переговоров составлены ряд меморандумов о совместных исследованиях. Также составлен договор об открытии филиала **Association of organic agriculture organization (ЕТО)** в Узбекистане, что позволит расширению посевных площадей для производства органического хлопка и усовершенствованию развития текстильной промышленности.

Использованная литература

1. Рашидова Д.К., Даминова Д.М. Состояние органического сельского хозяйства в Узбекистане. V Международная научная конференция «Генетика и биотехнология XXI века: проблемы, достижения, перспективы». Минск. 2022. С. 70

2. Рашидова Д.К., Даминова Д.М., Мирзамова Б.К. Органик пахтачиликда биостимуляторларнинг хосилдорликка таъсири. // “Озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда деградацияга учраган тупроқларнинг интеграллашган бошқаруви ва меллиорацияси: янги ёндашувлар ва инновацион ечимлар” mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amali konferensiyasi ma’ruzalar to‘plami. Тошкент. 2023. Б. 340-344

3. Рашидова Д.К., Даминова Д.М., Мирзамова Б.К. Сравнительное изучение степени засоленности почвы и почвенной среды перед посевом семян и в конце вегетации органического хлопка. // “Olima ayollar – millat kelajagining tarbiyachisi” Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari, Тошкент, 2024, Б. 232-234

4. Соатов О. Оценка потенциала организации органического сельского хозяйства в регионах Республики Узбекистан. // Материалы межд. науч. конф. “Развитие органического сельского хозяйства в Центральной Азии”, Ташкент-Самарканд, 2017, С. 241-252